

UNA VISIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA COLOMBIA

Yeimy Alejandra Pérez Sissa

Correo: yeimy.perezs@usantoto.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3]. de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

Colombia es un país que actualmente presenta poca investigación en cuanto a desarrollo sostenible [2] aunque el sector comercial está interesado en crear emprendimientos sostenibles, que permitan inversiones de impacto [4] lo que origina una visión más amplia en cuanto a la realidad que vive Colombia frente al desarrollo sostenible, desde la educación hasta su aplicación en la industria y comercio.

Con el presente ensayo se pretende abarcar la mayor información posible y de este modo brindar al lector una posición frente a la realidad que atraviesa Colombia, desde los

puntos de vista económico, social y ambiental.

II. DESARROLLO DEL ENSAYO

Hoy en día es muy común escuchar hablar de desarrollo sostenible por doquier, pero la realidad es que el porcentaje de personas que saben lo que realmente implica el desarrollo sostenible es muy bajo. Por tal motivo el primer paso debe ser el de dar al lector un concepto de desarrollo sostenible que pueda recordar y aplicar. El desarrollo sostenible va más allá del medio ambiente y la contaminación, se trata de mantener un crecimiento económico mediante la integración del desarrollo social y ambiental [5]. Es entonces cuando se debe evaluar el sistema económico que rige el país, pues se debe recordar que el Capitalismo fue un modelo que impuso un crecimiento económico importante [5], pero no se incorpora de manera importante y que se resalten los factores sociales y ambientales, dejándolos a un lado y pensando únicamente en el crecimiento económico.

Acorde a la revisión literaria, se debe resaltar que lo primordial para llegar al ideal de desarrollo sostenible es la educación, que se puede dar desde la educación básica, aunque

Lo recomendable es en la educación superior, pues es cuando se definen las competencias acorde a las habilidades de cada estudiante y que las pondrá en práctica a futuro en el desarrollo de la actividad económica a la que pertenezca [3] [6]. Las habilidades de los estudiantes Colombianos suele presentar condiciones de habilidades blandas, en donde hace falta reforzar la responsabilidad y el apoyo [7]. Son factores que se deben identificar en cada estudiante y aplicar estrategias que permitan fortalecer dicha condición para poder aplicar una instrucción y educación adecuada.

La educación es uno de los factores más importantes para poder llegar al desarrollo sostenible en Colombia, pero no es el único, pues el país presenta un conflicto interno armado que lleva más de cincuenta (50) años [8]. La paz es uno de los objetivos más difíciles de lograr en una sociedad, pues depende de muchos factores que no siempre resultan fáciles de entender por cada uno de los integrantes de la sociedad, pues cada persona es un mundo diferente, con ideales que hacen a cada ser especial y nos lleva a inclinarnos por una corriente de pensamiento diferente, pero la realidad es que debemos estar de acuerdo al menos en mantener los recursos naturales con el fin de subsistir y mantener los recursos para el goce de las generaciones futuras. En Colombia se enfrenta el reto de poder crear un entorno en donde no se piense de manera violenta, pues al estar durante más de cincuenta años

viviendo día a día un conflicto armado interno, que se da principalmente en las regiones más alejadas de los cascos urbanos, en donde el pensamiento de las personas ya es violento y aprendimos a vivir en ese entorno de que el que es más vivo es al que le va bien, estamos sumergidos en un pensamiento de violencia que no respeta el orden de convivencia y por consiguiente tampoco respeta el medio ambiente que nos sirve para poder existir, que lo aprovechamos sin pensar en el mañana, sin imaginar que a futuro las generaciones de nuestros hijos y nietos necesitaras de un ambiente en donde vivir y del cual deben aprender a cuidar, claramente dichas problemáticas no se dan de igual manera en todas las regiones del país, pues cada una de ellas tiene culturas diferentes que hacen que exista una costumbre diferente y conflictos enfocados en otros aspectos, de manera que es importante identificar los conflictos en cada región y brindar la educación adecuada para de este modo poder dar solución de manera eficaz y lo más pronto posible para así mantener un equilibrio entre la paz territorial y la paz ambiental. Uno de los medios más importantes para pasar del aprovechamiento desmedido de los recursos naturales como lo hace la gran parte de población Colombiana es desde la educación ,principalmente en la educación superior, que es la que se encarga de formar jóvenes para su vida laboral, que entiendan que los recursos que vamos a usar en cada uno de los

sectores económicos se debe priorizar para que sea garantizado en aprovechamiento ahora y a futuro, para que se sea amigable con el medio ambiente y a pesar de que ya en un término cliché pueda estar en armonía y no perjudicar las generaciones futuras, porque el conflicto armado depende en gran medida de los recursos naturales no renovables como lo son la explotación de carbón y otros minerales, de manera que si se crea un entorno educativo con una serie de herramientas para cambiar dicho modelo económico todo tendrá un enfoque al desarrollo del país pero desde una perspectiva sostenible. De manera que los tratados de paz deben involucrar la parte de paz ambiental en sus leyes y dar seguimiento al cumplimiento de las mismas para garantizar que los recursos se respeten y mantengan a lo largo del tiempo [9][1].

Es evidente entonces que Colombia presenta dos grandes obstáculos para lograr un desarrollo sostenible y son la falta de educación y el conflicto interno armado, pero a pesar de dichos obstáculos, colombianos emprendedores le apuestan a una economía sostenible, ofreciendo productos de calidad que cuidan en todos sus procesos el ambiente, la sociedad y generan una ganancia económica. Para este caso se presenta el ejemplo de la empresa *Mukatri de la Amazonia E. A. T.*, fundada en 2006 y dedicada a la producción y comercialización de conservas preparadas con frutas amazónicas, en Mukatri la misión es que sus

clientes y proveedores cuenten con la premisa fundamental de sostenibilidad ambiental, social, cultural y económica [4].

Este es un ejemplo de empresa que involucra el desarrollo sostenible en sus procesos, pero se debe resaltar que son más las empresas que no llevan procesos adecuados, pensando simplemente en la ganancia económica y olvidando factores de bienestar social y cuidado del medio ambiente, Colombia al ser un país productor de materia prima para exportación comete grandes errores que afectaran a futuro el funcionamiento de los ecosistemas y generara aún más pobreza, pues al faltar educación en los procesos el único interés en el factor económico, razón por la cual se limitan los demás factores, las consecuencias no se generan de manera inmediata, son a futuro, en donde se presentaran conflictos de diferentes tipos, en donde se involucren los países desarrollados y los países no desarrollados, así como también entre las generaciones actuales y las generaciones futuras.

Como ingenieros civiles en formación se debe tener la concepción entera y completa de los objetivos de desarrollo sostenible, para identificar habilidades de innovación [10] en los procesos de planeación, diseño y construcción de proyectos. Es importante entonces empezar a involucrar los entes que tienen responsabilidad en que se pueda cumplir con los objetivos de desarrollo desde la educación, para su posterior puesta en

marcha en las actividades económicas como profesionales, para este enfoque es importante tener presente que en la revisión literario se evidencio que las prácticas de divulgación de información sobre responsabilidad social y sostenibilidad son muy limitadas [11]. Y no obstante se suma la carga económica a nivel global que se presentó por la pandemia que provocó el virus COVID-19, que aleja cada vez más lograr los objetivos de desarrollo sostenibles estipulados en la agenda 2030 [12] debido a las medidas de restricción tan drásticas que se tomaron, en donde el aislamiento era el único camino para superar dicha crisis, los esfuerzos que se tomaron como distanciamiento social para frenar la propagación, alteraron las economías y los sistemas alimentarios mundiales y locales [12]. De manera que el enfoque se debe establecer en los diecisiete (17) objetivos para el desarrollo sostenibles establecidos por la asamblea general de las naciones unidas en la agenda 2030 con el fin de alcanzar una sociedad más inclusiva, justa y sostenible. Pero la pandemia provocada por el virus COVID-19 deja entrever un obstáculo grande en el cumplimiento de dichos objetivos. Generando una constante preocupación por la evidencia de retorno de los logros alcanzados [13]. Para un país como Colombia, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible es una tarea ardua, pues a pesar de ser un país con ecosistemas amplios y sanos, presenta índices de

corrupción demasiado elevados, que no permiten llevar a cabo las metas establecidas de la manera adecuada y esperada, pues se ponen en primer lugar los intereses propios sin detenerse a pensar en el resto de la población, que vive en miseria, todo por cumplir con el modelo económico que establece que lo importante es el lucro económico, olvidando los derechos y deberes humanos además del respeto y cuidado del medio ambiente para que lo podamos gozar a satisfacción pero sin alterar sus condiciones para que las generaciones futuras puedan contemplar la grandeza del planeta tierra en todo su esplendor, sin escases de agua ni de recursos naturales que soné esenciales para mantener la vida a la que estamos acostumbrados. A la corrupción por la que atraviesa Colombia se suma el tratado de libre comercio [14] que se rige por el modelo económico de capitalismo de las últimas décadas generando impactos ambientales considerables por la liberación del comercio dando paso a una reprimarización económica más vulnerable que se presenta principalmente en América Latina en donde el incremento en flujos internacionales da origen a una brecha ambiental[15].

Colombia al presentar un conflicto interno armado durante más de 50 años no puede dejar de lado factores tales como: Crimen organizado, mercados negros, minería ilegal, deforestación agresiva, tráfico de armas, especies y personas y el conflicto armado. Todo lo anterior va muy de la mano de la

corrupción, pues muchas de las organizaciones ilegales que se general para cualquiera de las actividades descritas se lucran de la explotación tanto social como ambiental, generando una impunidad total, dejando ver la debilidad institucional que se ocasiona. Por tal motivo se debe pensar con una perspectiva ambiental que se imponga desde la academia y generando agendas políticas desinteresadas para atacar cada uno de los factores que son un impedimento para el desarrollo de Colombia como país sostenible. Colombia es un país con amplitud y variedad en recursos naturales, lo que triplico el PIB en los últimos tres (3) años acorde a datos de la CEPAL, pero así como abundan los recursos naturales también abunda la desigualdad social generada por la corrupción[16].

La desigualdad social se puede convertir en igualdad siempre y cuando el gobierno tome acciones pues estas son de vital importancia para: terminar la confrontación armada y disminuir las acciones violentas. Esto se puede lograr diseñando estrategias que concilien el desarrollo en donde todas las comunidades Colombianas cuiden y den buen manejo a los ecosistemas, para detener su destrucción que se ha originado e incrementado aceleradamente por el conflicto armado, el desarrollo industrial y el desarrollo capitalizador, como se ha mencionado anteriormente, se reitera que la conciencia y a educación en el hombre es la

herramienta más poderosa para obtener así un verdadero cambio [17].

Lo más importante para poder llegar a construir un país pacífico es tener en cuenta la participación ciudadana, lo cual no es un proceso sencillo, pero la prolongación del conflicto interno armado genera consecuencias que cambian las dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales. Una manera para poder empezar con dicho cambio es fortaleciendo las instituciones locales, de manera que lleguen a ser capaces de resolver los conflictos territoriales que se presenten actualmente y a futuro. Una posible manera de fortalecer las instituciones es estableciendo políticas que involucren efectos y recursos como: Insumos, procesos, productos, resultados y generen un impacto positivo en la sociedad[18].

No es fácil llegar a consolidar una serie de políticas que involucren todos los recursos, pues como ya se mencionó Colombia presenta altos índices de corrupción que destruyen que el proceso adecuado se cumpla de la manera correcta, de manera que es conveniente explicar que uno de los pasos más importantes antes de abordar el desarrollo sostenible es poder atacar a la corrupción desde su raíz, lo cual llega a pensarse imposible, pues llevamos ya muchos años en el mismo bucle, mediante la educación se genera un pensamiento crítico y moral en los estudiantes que serán quienes a futuro laboren en el país, de manera que si

estos factores se incorporan desde una educación básica se lograra un efecto de costumbre y cultura en las personas el respeto por los recursos naturales, económicos y por los derechos sociales. Los recursos económicos que se destinan para gasto publico están en constante riesgo de gastarlos en lo que no debería, de manera que una forma de dar cumplimiento de manera efectiva , eficiente y sostenible al gasto de los recursos públicos es invertir en lo que realmente tiene un fundamento que involucre los factores social, ambiental y económico de manera equitativa[19].

Loa objetivos de desarrollo sostenible están pensados en mantener dicho equilibrio tanto social, ambiental y económico, pues mediante la armonía e igualdad de estos tres (3) pilares es la manera en que se obtendrá un índice de desarrollo humano adecuado, de manera que se deben atacar una serie de inconvenientes que deja la no practica de estos objetivos, empezar a erradicar las malas costumbres para dar paso al desarrollo sostenible en Colombia, por lo tanto un primer paso es la prevención y restauración del deterioro ambiental que dejan las malas prácticas con fin de lucro personal así como la protección de los residentes del país, el respeto de la dignidad humana y el predominio del interés general, todo lo anterior se puede lograr estableciendo leyes que sean claras en su contenido y a las cuales se les haga un seguimiento de cumplimiento[20].

Aparte de la corrupción Colombia presenta conflictos ambientales los cuales son un medio de desalojo en diferentes territorios, que se ven obligados a desplazarse de un lugar a otro, según el fondo económico mundial y la organización de las naciones unidas los conflictos ambientales amenazan a la existencia de la humanidad por los desastres naturales, el cambio climático y la escasez de agua, se ha llegado a estos inconvenientes por las leyes permisivas y el deseo de atraer la inversión extranjera directa, la ejecución de las actividades económicas difieren en el daño ambiental que ocasionan, pues por ejemplo los proyectos mineros y de extracción de petróleo generan un alto índice de contaminación principalmente en los ríos , además de afectar los ecosistemas[21].

Para poder entender el estado del desarrollo sostenible en Colombia es importante abarcar ahora el compromiso que se evidencia por implementar los objetivos de desarrollo sostenible, pues en la búsqueda de información se evidencia que Colombia es un país con un bajo índice de investigación y aplicación en desarrollo sostenible, los países que más están interesados son los ingleses y esto se da porque estos países presentan un hiperconsumo, en donde las clases media y alta son los que más consumen los recursos naturales del mundo [22] , esta situación es preocupante, pues Colombia al ser un país con gran variedad de ecosistemas y con la disponibilidad de recursos naturales es un

país con todas las herramientas necesarias para implementar un sistema económico enfocado en el desarrollo sostenible, que permita el progreso sin necesidad de pasar por encima del beneficio social y ambiental por un beneficio económico centrado en una pequeña parte de la población.

De manera que ya se tiene una idea clara y real de la situación del desarrollo sostenible en Colombia, su estado, los obstáculos que se presentan y las posibles soluciones[23].

Sumado a las situaciones anteriormente expuestas se tiene el valor del costo ecológico que no se reconoce en los productos que Colombia vende a nivel local y extranjero, pues se sabe que el mercado se rige por una oferta y una demanda de los productos, para el caso de Colombia, la materia prima como petróleo y café sin tostar, que son los más reconocidos. El costo ecológico es un factor que se debería tener en cuenta al momento de evaluar el precio que se va a cobrar por un producto, pues este factor parece no ser relevante, pero en realidad si nos detenemos un momento a considerar el valor efectivo del producto como lo son: el agua, el suelo y el aire que se usa de manera directa e indirecta para dar un resultado final de un producto y poder usarlo. Estos costos se suelen despreciar por el hecho de que son factores que no son tangibles ni visibles[24].

Finalmente se tiene el factor de la tecnología que es el requisito para poder alcanzar un desarrollo sostenible, en donde se establecen

límites. Es entonces en donde prestar atención, pues se sabe que los países que disponen de tecnología para los procesos son los países desarrollados, mientras que los países no desarrollados como es el caso de Colombia son productores de materia prima[25].

III. CONCLUSIONES

Con la búsqueda de alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, se puede establecer que el principal problema es la corrupción, que aunque no es un problema ambiental, es la promotora de que no se den las leyes ambientales. Todo esto desencadena una serie de conflictos que se relacionan entre si y que se pueden atacar directamente con la educación, como se mencionó durante el ensayo, la única herramienta hasta ahora para el cambio de pensamiento es la educación. No es fácil, pero se debe dar inicio, en primera instancia aplicándolo en la educación superior, para involucrar primordialmente a los estudiantes de las diferentes áreas que van a salir al mundo a dar ideas, es en donde está el cambio, en donde se puede llegar a implementar un sistema diferente al que se está usando en la actualidad, así como desde las áreas de investigación, en donde los proyectos se enfoquen principalmente en generar actividades económicas que cumplan con una economía basada en el desarrollo sostenible, que respete los pilares fundamentales en cuanto a la sociedad, el

ambiente y generando ganancias económicas , para garantizar un índice de desarrollo humano adecuado, en donde se generen los recursos necesarios para abastecer las necesidades actuales sin llegar a agotarlos

para que las generaciones futuras puedan gozar de los recursos naturales. No tenemos otro camino diferente al de la educación para lograr el cambio que estamos esperando.

BIBLIOGRAFÍA.

- [1] H. F. Guerrero, S. María, E. Vega, P. Mauricio, and A. Castellanos, "Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia."
- [2] P. M. A. Castellanos, A. H. Encinas, A. Q. Dios, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," *Iber. Conf. Inf. Syst. Technol. Cist.*, vol. 2020-June, no. November, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] O. E. Contreras-Pacheco, A. Cecilia, P. Avella, and M. J. Martínez Pérez, "ESTUDIOS GERENCIALES La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia Impact investment as a way to boost sustainable development: A multi-case company-level approach in Colombia," *Estud. Gerenciales*, vol. 33, pp. 13–23, 2017, doi: 10.1016/j.estger.2017.02.002.
- [5] B. Estudio, D. E. C. A. Partir, and R. T. Nacionales, "Por Una Definición Común De Desarrollo Sostenible México-," pp. 113–143, 2020.
- [6] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-p, no. ahead-of-print, Jan. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [7] G. Y. Fuentes *et al.*, "Evaluation of soft skills in higher education," *Form. Univ.*, vol. 14, no. 4, pp. 49–60, Aug. 2021, doi: 10.4067/S0718-50062021000400049.
- [8] D. Barros Arrieta, E. García Cali, G. Lastre Amell, and L. Ruiz Escorcia, "Peace culture and citizenship as bases of education in colombia," *Utop. y Prax. Latinoam.*, vol. 25, no. Extra11, pp. 285–299, 2020, doi: 10.5281/zenodo.4278369.
- [9] G. S. Hugo Fernando, V. María Eugenia, and A. C. Pedro Mauricio, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*. 2020.

- [10] F. C. M.-L. Rivera *et al.*, "Proposal for the construction of innovation skills in engineering education in the context of industry 4.0 and sustainable development goals (SDG)," *Form. Univ.*, vol. 14, no. 2, pp. 75–84, Apr. 2021, doi: 10.4067/S0718-50062021000200075.
- [11] J. Valeriano, F. Aceituno, M. Da Conceição Marques B Y Lázaro, and R. Ariza, "Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review 16 (2) (2013) 147-158 REVISTA DE CONTABILIDAD SPANISH ACCOUNTING REVIEW Divulgación de información sostenible: ¿se adapta a las expectativas de la sociedad?," *Cómo citar este artículo*, vol. 16, pp. 147–158, 2013, doi: 10.1016/j.rcsar.2013.07.004.
- [12] L. A. Cervantes-Pérez, G. Cervantes-Pérez, G. Cervantes-Guevara, and E. Cervantes-Pérez, "The global economic burden of COVID-19: Every day further from the 2030 agenda for sustainable development," *Cir. y Cir. (English Ed.)*, vol. 89, no. 3, pp. 418–429, May 2021, doi: 10.24875/CIRU.20001420.
- [13] SDEWES, "The 16th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems," vol. 143, no. February, pp. 59–62, 2021, [Online]. Available: <https://www.dubrovnik2021.sdewes.org/>.
- [14] C. A. Yepes, "El Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos: análisis crítico del discurso (ACD)," *Suma Negocios*, vol. 5, no. 10, pp. 12–21, 2014, doi: 10.1016/s2215-910x(14)70004-7.
- [15] B. Jonathan, S. Orellana, and A. P. Ch, "Suma de Negocios," vol. 5, no. 11, pp. 117–125, 2014.
- [16] D. Mendieta, D. Mendieta, and G. Rojas, "CORRUPCIÓN: LA MAYOR EPIDEMIA QUE SUFRE COLOMBIA," *Rev. Opinião Jurídica*, vol. 19, no. 32, pp. 296–315, Sep. 2021, doi: 10.12662/2447-6641oj.v19i32.p296-315.2021.
- [17] J. Andrés and C. Ortiz, "TEMAS Y PROBLEMAS DE NUESTRA AMÉRICA Reconstruir para el futuro. La crisis de la forma-Estado en América Latina."
- [18] R. Cordera Campos, "Globalización en crisis; por un desarrollo sostenible," *Econ. UNAM*, vol. 14, no. 40, pp. 3–12, 2017, doi: 10.1016/j.eunam.2017.01.001.
- [19] B. Del and O. Y. La, "La igualdad en el centro del desarrollo," *La Ineficiencia la Desigual.*, vol. 186, no. 47, pp. 19–35, 2018, doi: 10.18356/2eaa5e9c-es.
- [20] D. Gil González *et al.*, "El reto para la salud pública de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: un enfoque desde la epidemiología política," *Gac. Sanit.*, vol. 20, pp. 61–65, 2006, doi: 10.1157/13101091.
- [21] M. E. Fuente and D. Barkin, "A MINERAÇÃO COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO NA SIERRA JUÁREZ DE OAXACA. UMA APRECIACÃO

ÉTICA.”

- [22] J. V. Frías Aceituno, M. D. C. Marques, and L. Rodríguez Ariza, “Sustainability disclosure: Does it adapt to society’s expectations?,” *Rev. Contab. Account. Rev.*, vol. 16, no. 2, pp. 147–158, 2013, doi: 10.1016/j.rcsar.2013.07.004.
- [23] “Vista de Paul Valéry: paradojas y desafíos del arte en el sistema económico moderno.” <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arete/article/view/19468/19572> (accessed Oct. 10, 2021).
- [24] J. S. Castañeda, “Contextualización y enfoques en el estudio de comportamientos proambientales o ecológicos con miras a la perfilación del consumidor verde,” *Suma Negocios*, vol. 5, no. 10, pp. 34–39, 2014, doi: 10.1016/s2215-910x(14)70007-2.
- [25] M. E. Gavito *et al.*, “Ecología, tecnología e innovación para la sustentabilidad: retos y perspectivas en México,” *Rev. Mex. Biodivers.*, vol. 88, pp. 150–160, 2017, doi: 10.1016/j.rmb.2017.09.001.